

EMAN DARAXTI KO'CHATLARINI EKISH USULLARI VA TUPROQ HOLATINI O'RGANISH

Umarov Bekzod Baxtiyorjon o'g'li¹

¹Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti "Dehqonchilik va o'rmon
melioratsiyasi" kafedrası assistenti.

Axmadov Qosimjon Furqat o'g'li²

² Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti talabasi

Begijonova Mahmuda Ma'rufjon qizi³

³Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7271314>

Annotatsiya: Ushbu maqolada eman daraxtining ekish usullari haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, emanni ekishda tuproqning fizik va kimyoviy holatini o'rganish, namlik me'yori, ekish qalinligi qancha bo'lishi va ko'chatlarning qanday saralab ekilishi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Oddiy eman, ko'chatlar orasi, tuproq namligi, o'rmon xo'jaligi, o't-o'simlik, ko'chatlarni tashish, biologik xususiyatlari.

Аннотация: В данной статье дана подробная информация о способах посадки дуба, а также научно обоснованы исследования физико-химического состояния почвы, влажности, густоты посадки, способов посадки саженцев.

Ключевые слова: Дуб черешчатый, межсаженный, влажность почвы, лесоводство, травостой, транспорт семян, биологические свойства.

Annotation: This article provides detailed information about the methods of planting an oak tree. Also, the study of the physical and chemical condition of the soil, moisture content, the thickness of the planting, and how to plant the seedlings are scientifically justified.

Key words: Common oak, between seedlings, soil moisture, forestry, herbage, transport of seedlings, biological properties.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi manzarali o'simlik ko'chatlarini yetishtirishning ilmiy asoslarini hamda istiqbolli texnologiyalarini ishlab chiqishga alohida e'tibor bermoqda. Bu o'rinda yurtimizda o'stirishga moslashtirilgan manzarali, istiqbolli va qurg'oqchilikka moslashgan o'simliklarning bioekologik xususiyatlarini o'rganish, ularga ta'sir etuvchi omillarni tadqiq etish hamda ko'kalamzorlashtirish ishlari uchun ko'paytirish usullarini takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda yurtimizda manzarali,soya-salqin beruvchi,shuningdek,ko'p kislorod hosil qiluvchi daraxtlarni ekish va ko'paytirishga katta e'tibor qaratilmoqda.Ushbu maqolada eman daraxtining qalamchalardan ko'paytirish usullari haqida batafsil ma'lumotlar beriladi.

Eman ko'chatlarini yaxshi tutib ketishi, ularning normal xolda rivojlanishini ta'minlash uchun ekishdan oldin tuproqni atroflicha o'rganib unga qaysi tartibda ishlov berishning maqsadga muvofiq bo'lishi aniqlanadi.

Tuproqni ekishga yaxshi tayyorlashda uning tuzilishi, ya'ni suv o'tkazuvchanligi o'rganiladi.Tuproq tarkibidagi bakteriyalarga qulay sharoit yaratilib, o'simlikning normal xolda oziqlanishini ta'minlaydi. Tuproqqa yaxshi ishlov berilishi o'simlik uchun quyidagi qulayliklarni hosil qiladi:

1 Emanzorlar barpo qilinadigan maydonlar tuprog'ini o'z vaqtida haydalishi kesaksiz va yumshoq bo'lish daraxt ildizlariga ega bo'lib,qarshiliksiz rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2 Haydalgandan keyin tuproqning donador bo'lishi suv o'tkazuvchanlik xususiyatining yaxshilanishi tufayli tuproq aerosiyasi yaxshilanib, o'simlik rivoji tezlashadi.

3 Tuproq struktura holatini yaxshilash uning tarkibidagi mikroorganizmlarning tez harakatga kelishiga imkoniyat yaratadi va o'simlik normal oziqlanishiga ega bo'ladi.

4 Ekilgan maydonlar tuprog'ini sifatli qilib tayyorlash faqat uning strukturasini, donadorligini, suv o'tkazuvchanligini, fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarini yaxshilabgina qolmay, bir va ko'p yillik yovvoyi o't o'simliklarni yo'qotishda ham xizmat qiladi.

Emanzorlar barpo qilishda biz joy sharoitidan kelib chiqqan holda, asosan yerni kuzgi shudgor usulida tuproqni ekishga tayyorlash ishlari amalga oshiriladi.Kuzgi shudgor usulida tuproqni ekishga tayyorlashda birinchidan begona o't - o'lanlar urug'ini yo'qotish nuqtai - nazaridan yumshatish bilan yerni 8-12 sm chuqurlikda yumshatilib, urug'lar tuproqqa aralashtiriladi. O't - o'simliklar o'sib chiqish bilan yer kuzda ag'darma plug bilan 35-40 sm chuqurlikda haydalib, erta yumshatiladi.

Agar qishda namgarchilik haddan ziyod ko'p yoqqan bo'lib, yer qotib qolgan bo'lsa, chizil bilan yumshatilishi mumkin.So'ngra maydonlar mola bilan tekislanadi, hamda ekish joylari belgilanib, ekish chuqurchalari kovlanadi.

Emanzorlar barpo qilishda daraxtlarni joylashtirish sxemasini to'g'ri tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bunda daraxtlarni yorug'likka, isiqqa, tuproqqa va shunga o'xshash faktorlarga bo'lgan talabi qoniqari va teng

taqsimlangan bo'lishi kerak. Agar ushbu tadbir optimal variantlarda tanlansa, biz barpo qilayotgan madaniy o'rmonlarda qisqa muddatda yuqori mahsuldorli emanzor barpo bo'ladi.

Emanzorlar barpo etishda o'rmon xo'jaligining tabiiy iqlim sharoiti va eman turining biologik xususiyatlarini hisobga olib biz oddiy eman va kashtan bargli eman turlarini ekishga tavsiya etamiz. Chunki ushbu (tavsiya) turlar o'zining baland bo'yi, yuqori sifatli yog'ochi, hamda qisqa muddatda ko'p hajmda yog'och zahirasini yig'a olishi bilan boshqa eman turlaridan ajralib turadi. Quyidagi jadvalda daraxtlarni joylashtirish sxemasi keltirilgan.

1-rasm Oddiy emandan o'rmon barpo etishda ko'chatlarni joylashtirish sxemasi
a - daraxt orasi 3m b - qator orasi 3m

Eman turlarini joylashtirish sxemasi **1-jadval**

Tur nomi		Qator orasidagi masofa	Daraxt orasidagi masofa	Ko'chat sarfi 1ga / dona
O'zbekcha	Lotincha			
Oddiy eman	Quercus robur	3	3	1111
Kashtan bargli eman	Quercus castanifolia	3	4	833

Ekish uchun ko'chatlarni o'rmon xo'jaligi ko'chatxonasidan olish mumkin. Ko'chat olish quyidagi jarayonlardan iborat bo'ladi.

- 1) Ko'chatlarni qazish
- 2) Ko'chatlarni saralash va ularni vaqtincha ko'mib turish
- 3) Ko'chatlarni ildiz sistemasiga shamol tekkizmasdan o'rmon barpo etiladigan maydonlarga olib kelish
- 4) Olib kelingandan keyin vaqtincha yoki uzoq muddatga ildiz qismiga havo kirmaydigan qilib ko'mib qo'yish
- 5) Ko'chatlarni ekishdan oldin saralash, ko'chatlarni qazish, ko'chatlarni qazib olish vaqti asosan biologik xususiyatlariga va ekish paytiga qarab kuzda va bahorda belgilangan. O'rmonchilik qonuniyati bo'yicha kuzda ekiladigan daraxt

ko'chatlarini kuzda, bahorda ekiladiganlarini bahorda qazish maqsadga muvofiqdir.

Kuzda ekiladigan daraxt ko'chatlariga bu qoidalarga to'liq to'g'ri kelaveradi. Bahorda ekiladiganlariga esa muddatning bir xil emasligida farq bor. Bahorda ekiladigan ko'chatlarni ekish ishlarining eng optimal muddati qorlar erib tugashi bilan boshlash maqsadga muvofiqdir. Qazilgan ko'chatlar tezlikda saralanib ekiladigan yerlarga keltirilishi kerak.

Shular bilan birgalikda ko'chatlar quyidagi talablarga mos kelishi kerak (GOST - 24835-81)

- 1) Yosh ko'chatlarning ildizlari yaxshi rivojlangan, yon ildizlari, o'q ildizlari so'ruvchi ildizlar to'liq bo'lishi kerak.
- 2) Qazib olingan ko'chatlar kasallanmagan hasharotlar bilan zararlanmagan, to'g'ri baquvvat holatda bo'lishi lozim
- 3) Ko'chatlarni ustki qismidagi o'sish qismlari shikastlanmagan va kurtaklari to'liq rivojlangan bo'lishi kerak.

Qazilgan ko'chatlar I - II navlari to'g'ri kelmasa, ekishga ajratilmaydi. Ko'chatlarni ekish joyiga avtomashinalarda yoki traktor priseplarida olib boriladi. Buning uchun namli somon yoki yog'och qipiqlari avtomashina kuzuviga yoki traktor prisepi ichiga yupqa qilib tiziladi. To'p - to'p bog'langan ko'chatlar ildizlari bir- biriga qarama- qarshi qilib joylashtiriladi va ustidan brozent yoki bo'z, sintetik plyonkalar bilan berkitilib arqon bilan bog'lab qo'yiladi.

Ko'chatlarni tashish ishlari qisqa muddatda va sifatli bajarilishi talab etiladi. Ko'chat ekish joyiga olib borilgan zahotiy oq vaqtincha ko'mib qo'yiladi va albatta, sug'orish kerak. Ko'chatlarni saralash. Asosiy saralash ishlari ko'chatni jo'natishdan oldin ko'chatzorlarda o'tkazilishi kerak, lekin ekishdan oldin saralash ham maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, har bir daraxtni ekishda parvarishlab, ekish me'yorlari va qonun-qoidalariga amal qilib ekilsagina biz ko'zlaganimizdek manzarali landshaftni yaratishimiz mumkin. Shuningdek, katta maydonlarda emanzorlar barpo etilsa, ekologiya yaxshilanadi, tuproqning unumdorligi ortadi, namlikni me'yorda ushlaydi. Iqlimning mo'tadil holatda bo'lishiga ham katta xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "O'rmon to'g'risida" gi qonuni. Toshkent 2018 y
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" PQ-2966-son qarori. 2017 yil 11 may

3.Xonazarov A.A “O’rmonchilik” Toshkent “O’rmon loyiha” 2001 y 25-58 betlar

4.Xonazarov A.A, “O’zbekistonda o’rmonzorlar barpo qilish asoslari” Toshkent “O’rmon loyiha” 2002 y 103 bet

5.Xonazarov.A.A va boshqalar “O’zbekiston hududini ko’kalamzorlashtirishda foydalanilgan asosiy manzarali daraxt va butalar” Toshkent “Fan va texnologiya” 2008 y 55-59 betlar

6.Yuldashev Ya.X “O’rmon daraxtlari ko’chatzorlarini barpo etish va unda ko’chatlarin yetishtirishning ilmiy-amaliy asoslari” Toshkent “Tosh DAU nashr tahririyati bo’limi” 2001 y 13-31 betlar

1.www.ramhouse.ru

2.www.ask.com

3.www.dub.com.us

4.www.florall.ru

5.Ziyo.net

